

Técnica y subversión en el primer franquismo: *El casamiento engañoso* de Gonzalo Torrente Ballester

Technology and Subversion in the Early Years of the Franco Regime: El casamiento engañoso by Gonzalo Torrente Ballester

CARMEN RIVERO IGLESIAS

Romanisches Seminar
Universidad de Münster
Bispinghof 3A. Münster NRW, 48143. Alemania
carmen.rivero@uni-muenster.de
Orcid id 0000-0001-6031-0439

RECIBIDO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACEPTADO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Resumen: El presente artículo analiza la estructura palimpsestica del auto sacramental *El casamiento engañoso* de Gonzalo Torrente Ballester. A través de la reescritura que el autor realiza de distintos hipotextos tanto europeos como nacionales a partir de la filosofía de la técnica de José Ortega y Gasset, el estudio muestra cómo la obra, surgida en el marco de la Falange, contiene, frente a lo generalmente afirmado, evidentes elementos subversivos.

Palabras clave: Torrente Ballester. *El casamiento engañoso*. Técnica. Teatro falangista.

Abstract: This article analyzes the palimpsestic structure of the auto sacramental *El casamiento engañoso* by Gonzalo Torrente Ballester. Based on José Ortega y Gasset's philosophy of technology this work rewrites diverse European as well as Spanish hypotexts. The study shows how this work, which emerged in the context of the Falange, contains, against established opinion, obvious subversive elements.

Keywords: Torrente Ballester. *El casamiento engañoso*. Technology. Theater of the Falange Movement.

*Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.*

Estos versos de Antonio Machado (229), que vieron la luz en 1912, suelen ser muy frecuentemente citados a la hora de ilustrar la existencia de dos Españas: una conservadora y otra liberal. Lejos de problematizar esta división, el franquismo presentó la sublevación de 1936 como una cruzada de la verdadera España contra la anti-España y, ya superada la transición, obras del calibre de la historia del pensamiento español de José Luis Abellán escindieron también el pensamiento de este periodo en dos: el de los intelectuales fascistas y el de los intelectuales antifascistas, como reflejo de una sociedad dividida en dos campos también irreconciliables (399).

Como reflejo de esta tendencia, también en la historia de la literatura se estableció, tras la transición, una división general en dos grandes bloques, que venían a designar una literatura de resistencia, bien desde dentro de España, bien desde el exilio, y una literatura conformista, afín al régimen de Franco. Frente a la primera, a la que se reconoció una marcada heterogeneidad, la literatura asociada a la Falange tendió a considerarse, por el contrario, como un todo homogéneo compuesto por obras carentes de todo valor ético o estético, cuya función no iba más allá de la propaganda o del mero entretenimiento, no considerándose dignas, por tanto, de formar parte del canon difundido en los manuales de historia literaria.

Volviendo, sin embargo, en parte, a la crítica que ya Madariaga formuló en 1955 acerca del maniqueísmo de esta división y que más recientemente recuperaría el historiador Paul Preston,¹ Jordi Gracia y Domingo Ródenas rechazaron en 2013 la existencia tanto de las dos como de las tres Españas, pues, tal y como señalan, “la victoria fueron muchas victorias, [al igual que] los modos de vivir la derrota fueron múltiples, [...] tanto como las vivencias del exilio” (15).

Dentro de esta última tendencia de ruptura con una visión maniqueísta del conflicto, Javier Huerta Calvo criticaba la extrema simplificación llevada a cabo por la llamada teoría del erial (2018, 13), es decir, la idea de que nada dig-

1. Ambos proponen la existencia de una Tercera España.

no produjo la cultura del franquismo, y reclamaba, en consecuencia, una mayor atención y objetividad en el estudio de este periodo. Es desde esta perspectiva desde la que me sumo a los esfuerzos de investigadores como José-Carlos Mainer,² Valbuena Prat, Mariano de Paco³ y, más recientemente, Pérez Bowie,⁴ García Ruiz⁵ o el propio Huerta Calvo,⁶ y desde la que me propongo abordar, entonces, el análisis de *El casamiento engañoso* (1939), de Gonzalo Torrente Ballester, para mostrar cómo al menos determinadas obras no responden al estereotipo antes mencionado, esto es, el de obras de circunstancias de poco mérito ético y estético, destinadas a servir al Régimen. Partiendo de esa multiplicidad en las vivencias de la victoria y la derrota con la que Gracia y Ródenas abordan el estudio de la literatura de la guerra civil, defenderé, además, que esta pieza teatral requiere una lectura más diferenciada que la que, entre otros, ofrece Andrés Trapiello en su reeditado estudio sobre la literatura de la guerra civil, en el que considera a Torrente Ballester un autor falangista sin más matices, y al *Casamiento engañoso*, al que solo dedica dos líneas despectivas, como una obra exenta de complejidad, orientada a la propaganda del Régimen e indigna de atención no solo a día de hoy sino en el mismo momento en el que se produjo (333).

Muy lejos, sin embargo, de ser una obra carente de interés, *El casamiento engañoso* crea una compleja red de relaciones hipertextuales, a partir de una se-

-
2. Su antología *Falange y literatura* (1971) suscitó, en el momento de su aparición, cierto recelo. Según Ferrán Gallego, su interés por el falangismo resultó chocante en un momento en el que se consideraba que lo fundamental era la reconstrucción histórica de los vencidos en la guerra civil: “Se atrevía a afirmar que existió una cultura fascista y que, en una parte importante de los casos, existía lucidez de construcción narrativa, sabiduría en el manejo de la intuición poética e incluso honestidad política” (17). Mainer ha dedicado, entre otros, estudios a Ernesto Giménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas (2002; 2005; 2007) y criticado, en líneas generales, una memoria histórica desarrollada en términos casi folletinescos (Mainer 2015).
 3. Mariano de Paco subraya la decisiva labor de Ángel Valbuena en la difusión y el estudio de autos sacramentales en el siglo XX (2000c), mientras él mismo los aborda también en 2000a; 2000b o 2001.
 4. Pérez Bowie señala a este respecto: “Los textos de crítica teatral de Gonzalo Torrente constituyen un valioso documento para acercarse a una etapa crucial de la historia del teatro español. Nos facilitan la comprensión del complejo contexto en que se desarrolla la actividad escénica en aquellos conflictivos años, poniendo en evidencia su riqueza y su heterogeneidad a la vez que el complejo entramado de tensiones subyacentes, todo lo cual nos remite a un panorama muy distinto de la gris uniformidad que pintan los manuales de historia literaria, al referirse a ese periodo de nuestro teatro” (72).
 5. Del teatro de la España de Franco se ha ocupado en numerosos estudios García Ruiz (entre otros, 1997; 1998; 1999; 2002; 2010).
 6. En su estudio, Huerta Calvo aboga por una visión más diferenciada del teatro español en la España de Franco (2018).

rie de hipotextos tanto nacionales como europeos que aquí se pretenden reconstruir, para determinar, por un lado, a partir de la estructura palimpsestica de la obra, la presencia de evidentes elementos subversivos que problematizan esa supuesta ausencia de complejidad del autor, de su obra teatral y del contexto histórico-literario en el que se inserta, y para poner en tela de juicio, por otro, la consideración del teatro asociado a la Falange como un todo homogéneo.

Un palimpseste est un parchemin dont on a gratté la première inscription pour en tracer une autre, qui ne la cache pas tout à fait, en sorte qu'on peut y lire, par transparence, l'ancien sous le nouveau. (Genette, *contracubierta*)⁷

Desde esta perspectiva, *El casamiento engañoso* puede leerse, en primer lugar, como palimpsesto de *Metrópolis*, película expresionista del director austríaco Fritz Lang, estrenada en 1927. Sus argumentos no difieren, en esencia, porque en ambos casos se tematiza el fracaso de la relación entre el hombre y una técnica manipulada por un poder de corte capitalista y tiránico y porque la equivalencia de motivos y personajes es también manifiesta. El Leviatán de la obra torrentina remedaría al Fredersen de Lang, encarnando ambos el prototipo del industrial y del poder tiránico; el personaje alegórico del Hombre en la pieza teatral adquiere el mismo protagonismo que el Freder de Lang; la ciencia y la máquina encontrarán su equivalente en Rotwang y la María Androide en el filme de Lang, mientras la María auténtica lo hará en el profeta de la pieza teatral. Sobre esta base que Torrente toma, según reconoce explícitamente, de Lang (Torrente Ballester/Becerra 81) y a partir de la observación de fenómenos que dice haber visto desarrollarse en Italia y Alemania y repetirse en España (Torrente Sánchez-Guisande 9), Torrente escribe, sin embargo, un nuevo final.

La película de Lang culminaba, a través de un mediador, con la reconciliación simbólica entre razón y mano a través de la mediación del corazón o lo que es lo mismo con la reconciliación, a través de un mediador (Freder), entre capital (Fredersen) y trabajo (el obrero) apoyada por la religión (la verdadera María), que no aparece en la escena pero que se encuentra detrás bendiciendo ese final feliz. Para Sigfried Kracauer, este final

7. Esta traducción, así como las que siguen, es mía: “Un palimpsesto es un pergamino en el que se ha retirado la primera inscripción para trazar otra que no la esconde enteramente de manera que uno puede leer, al trasluz, lo antiguo bajo lo nuevo”.

könnte ohne weiteres von Goebbels stammen. Auch er appellierte –im Namen totalitärer Propaganda– an das Herz. [...] Auf dem Nürnberger Parteitag von 1934 pries er die Kunst der Propaganda wie folgt: “[...] Eine auf Kanonen gestützte Macht kann gut sein, es ist jedoch besser und angenehmer, wenn man das Herz eines Volkes erobert und es zu halten versteht”. Die [...] Schlusszene bestätigt die Analogie zwischen dem Industriellen und Goebbels. Triumphierte in dieser Szene das Herz wirklich über tyrannische Macht, würde sein Triumph das alles beherrschende dekorative Muster zerschlagen, das im letzten Teil von *Metropolis* den Allmachtsanspruch des Industriellen kennzeichnet. (172-73)⁸

La rebelión acaba por conducir, entonces, finalmente, de acuerdo con Kraucauer, a la consolidación de un poder totalitario, lo que hizo que *Metrópolis* gozara de una favorable recepción entre los dirigentes nazis. De hecho, inmediatamente después de la toma de poder de Hitler, Goebbels se pone en contacto con el cineasta para decirle que “er und der Führer vor vielen Jahren meinen Film *Metropolis* in einer kleinen Stadt gesehen hätten und Hitler damals gesagt habe, dass ich die Nazifilme machen sollte” (173).⁹

La defensa del aumento de la producción y la crítica de la visión marxista de la historia como lucha entre burguesía y proletariado, que es lo que se esconde detrás de esta reconciliación final de Lang, habían constituido, ya antes, pilares fundamentales de la política económica de Benito Mussolini en Italia, que no acepta como juicio válido

che queste due classi siano in perenne contrasto fra di loro. Il contrasto vi può essere ma è di un momento e non è sistematico. L'antitesi sistematica sulla quale hanno giocato tutte le teorie socialistiche non è un dato della realtà. La collaborazione è in atto. [...] Affermo che è necessa-

-
8. “Podría proceder perfectamente de Goebbels. También él apelaba –en nombre de la propaganda totalitaria– al corazón. [...] En la convención del partido de 1934 alabó el arte de la propaganda en estos términos: «[...] Un poder sustentado en la violencia puede ser bueno, sin embargo, es mejor y más grato cuando se conquista el corazón de un pueblo y se sabe conservar». La escena final confirma la analogía entre el industrial y Goebbels. Si el corazón hubiera triunfado realmente en esta escena sobre el poder tiránico, este triunfo habría hecho pedazos el modelo decorativo imperante, que en la última parte de *Metrópolis* caracteriza la voluntad de omnipotencia del industrial”.
9. “Él y el *Führer* habían visto mi película *Metrópolis* en una pequeña ciudad hacía años, y que Hitler en aquel momento dijo que yo debería hacer las películas nazis”. Lang, sin embargo, rechaza la oferta y parte al exilio mientras su esposa, Thea von Harbou, autora de la novela y del guión de *Metrópolis*, se queda en Alemania y desempeñará un papel central en el desarrollo del cine durante el nazismo.

rio per l'Italia un periodo di pace sociale. [...] L'industria e i datori di lavoro devono andare francamente incontro agli operai: la collaborazione deve essere reciproca [...] bisogna orientare l'attività dei singoli e dei gruppi in vista di scopi generali, e soltanto generali. (1934b, 290-91)¹⁰

A imitación entonces del modelo fascista italiano, las autoridades franquistas promulgan en 1938 el llamado *Fuero del trabajo* que sentaba las bases para una nueva organización sindical que agrupara “armónicamente” a trabajadores y empresarios, una organización que se materializaría en la OSE (Organización Sindical Española o Sindicato Vertical) y que sería el único legal y autorizado durante la dictadura franquista.

Un estudio de Lino Camprubí ha mostrado, además, que el concepto de redención del que se sirvió el nacionalcatolicismo franquista para afianzar su poder estuvo unido a una reconstrucción material desde la más inmediata posguerra, de manera que el nuevo régimen recurrió a las máquinas, a la técnica y a los ingenieros para justificar la necesidad de una rebelión, que debía redimir España de los pecados de su pasado, no solo de los espirituales sino también de los materiales, a los que se hacía responsables del insuficiente desarrollo industrial de España. Por eso, dice Camprubí, “los ingenieros llenaron de contenido la misión histórica redentora que el franquismo se había arrogado y este, a cambio, otorgó a la ciencia y a la tecnología un papel central” (19). A pesar de las innegables estrecheces de la posguerra, Camprubí acierta a establecer una continuidad entre el periodo autárquico y el del *boom* económico al mostrar cómo fue, precisamente, en el primer franquismo cuando se fraguaron las medidas que harían que España acabara pudiendo formar parte de la edad de oro del capitalismo europeo (20-21).

El régimen de Franco se basó, por lo tanto, desde sus comienzos, en la unión de ciencia, industria y nacionalcatolicismo (Camprubí 43). Esto, de todos modos, no era del todo nuevo en España porque, ya en 1933, Ramiro de Maeztu había abogado por un capitalismo cristiano, en el marco de *Acción Española* y llamado, desde esta perspectiva, a una industrialización resultante de

10. “Que estas dos clases estén en permanente enfrentamiento entre ellas. El enfrentamiento puede darse pero es momentáneo y no sistemático. La antítesis sistemática en torno a la que han girado todas las teorías socialistas no es un dato real. La colaboración está en curso. [...] Afirmino que es necesario para Italia un periodo de paz social [...]. La industria y los empresarios deben acercarse francamente sus posiciones a las de los obreros: la colaboración debe ser recíproca [...] se necesita orientar la actividad de individuos y grupos a metas generales y solo generales”.

la transformación del capitalismo en un sistema económico acorde con los principios del cristianismo.

El final conciliador de la película de Lang, tan característicamente fascista según Kracauer y en consonancia, desde luego, con afirmaciones como la de Arnaldo Mussolini de que la técnica, el capital y el trabajo manual se completan en modo perfecto en aras de la producción (139), va a ser, sin embargo, reescrito por Torrente Ballester. En *El casamiento engañoso* no hay ni antimarxismo (más bien una defensa de la rebelión del trabajador oprimido contra el opresor, es decir, exactamente lo contrario de lo que muestra la película), ni antiliberalismo, ni reconciliación final entre el Estado capitalista y el trabajador bendecida por la religión, sino que capitalismo y religión se presentan como categorías tan antagónicas e irreconciliables como lo diabólico, representado en la obra torrentina por Leviatán, y lo divino, representado por el profeta, sin que exista entre ambos conciliación posible.

La reescritura del final supone un replanteamiento de las relaciones entre hombre y técnica que hace que Torrente presente su pieza alegórica no solo como ruptura con la película de Lang sino también –y en segundo lugar– como respuesta crítica a *Der Mensch und die Technik* de Oswald Spengler, que Torrente había leído a principios de los años 30 (García Ruiz 2010, 243). Torrente iba a basar esta crítica, además, en los planteamientos que Ortega y Gasset, que había prologado la primera traducción al español de *Der Untergang des Abendlandes* de Spengler, desarrolla fundamentalmente en dos de sus escritos, sobre todo en *La rebelión de las masas* (1930) pero también en *La meditación de la técnica* (1939).¹¹

En sus reflexiones en torno a la técnica, Ortega (2008, 41-53) y Spengler (18) parten de una base común y es la de que el hombre no puede concebirse al margen de la técnica. En esta larga historia en común que el hombre y la técnica han recorrido de la mano es a partir del siglo XVIII, con la aparición de la máquina, cuando la técnica comienza a suponer una amenaza para el hombre. Con la invención de la máquina, el hombre se convierte, según Spengler, en esclavo de su propia creación (39). Con la aparición de la máquina, la técnica, nos dice también Ortega desde distinta perspectiva, se ha desprendido, por primera vez y frente a técnicas anteriores, del hombre que la ejercita.

11. El libro surge, no obstante, de un curso dictado en el año 1933, que Ortega, quiso publicar después de que lo hiciera la revista *La Nación*, de Buenos Aires, sin previo consentimiento (Sanchis 187).

Mientras en la artesanía, el utensilio es solo un suplemento del hombre y este sigue siendo, por tanto, el actor principal, en la máquina, sin embargo, “pasa el instrumento al primer plano y no es él quien ayuda al hombre sino al revés: el hombre es quien simplemente ayuda y suplementa a la máquina” (2008, 82).

El casamiento engañoso da expresión literaria, a través del alegórico matrimonio entre el Hombre y la Técnica, a esta nueva problemática, es decir, la de un hombre devenido esclavo de la máquina, una problemática a la que, de nuevo desde distinta perspectiva, también hace referencia Spengler: “Der Herr der Welt wird zum Sklaven der Maschine. Sie zwingt ihn, uns, und zwar alle, ohne Ausnahme, ob wir es wissen und wollen oder nicht, in die Richtung ihrer Bahn” (52).¹²

El plan de sometimiento del hombre ha sido cuidadosamente urdido en la pieza por Leviatán, alegoría del Estado capitalista, que Torrente relaciona con la serpiente bíblica vencida por Dios tal y como se relata en el libro de Isaías: “castigará el Señor con su espada templada, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa” (Isaías 26,21; 27,1).

Pero Leviatán es también una alegoría, desde Hobbes, de un Estado todopoderoso, que, justificado por Hobbes, es, sin embargo, criticado en la pieza de Torrente. Leviatán persuade primero al hombre para que acepte a la técnica como esposa tentándolo con su dote, la máquina, y luego a la técnica, para que convenza a su marido, el hombre, de que la ponga en marcha, de manera que no tenga

LEVIATÁN [...] otro quehacer más digno. De la máquina saldrán productos iguales y sin cuento, que me darán todo el poder sobre la tierra. Multiplicaré las necesidades de los mortales y la máquina sola las podrá servir. Vivirán pendientes de la máquina y de mí y la vida de todos estará en mis manos. La máquina me traspasará, aumentado, el señorío del Hombre. (183)

Tal y como subraya Spengler, el trabajador no comprende el objetivo del proceso: “Seit dem 18. Jahrhundert arbeiten die zahllosen Hände an Dingen, von derer tatsächlicher Rolle im Leben, auch im eigenen, sie gar nichts mehr wissen” (51-52).¹³ La idea de la alienación, que Spengler, naturalmente, no utiliza en el

12. “El señor del mundo se convierte en esclavo de la máquina. Ella lo obliga, nos obliga a todos, sin excepción, tanto si lo sabemos o lo queremos como si no, a seguir su senda”.

13. “Desde el siglo XVIII incontables manos trabajan en cosas, de cuyo papel real en la vida, también en la propia, no saben absolutamente nada”.

mismo sentido que Marx, se destaca también en la pieza torrentina, al ignorar los hombres el verdadero proyecto de Leviatán, que se sirve de la técnica para, como “dueño de todo el dinero, promotor de todas las industrias y negocios, tener en su mano las palancas que mueven la humanidad” (163). El hombre deviene, de este modo, esclavo de una máquina creada para servir al Estado.

La asociación de técnica y poder es un aspecto que Torrente toma, efectivamente, de Spengler. La actividad creadora de los más capacitados trae consigo la necesaria consecuencia de que los otros, que no crean, la ejecuten. La máquina establece, entonces, una distinción entre dos tipos de hombre: entre los que ordenan y los que obedecen; entre gobernantes y gobernados; entre señores y siervos (Spengler 35). La revolución industrial explica, en este sentido, para Spengler, la superioridad de Europa occidental y Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX en el terreno político, económico, militar y financiero frente a todos los demás países (59). El precio necesario, para Spengler: una masa que trabaja y vive para la industria (53). Con la industrialización, sin embargo, las tensiones entre aquellos que dirigen el trabajo y los que lo realizan ha alcanzado el rango de catástrofe, provocando una rebelión de los explotados frente a los explotadores, (abiertamente criticada en la película de Lang) y que anuncia, para Spengler, el principio del fin de la civilización occidental (58-61).

La rebelión del hombre frente a la técnica es también criticada por aquel Mussolini que tanto admiraba Spengler; también el italiano ve la desconfianza respecto a la máquina como síntoma de una enfermedad que acompaña la decadencia de un pueblo y considera la literatura que contra ella escribe como falsa literatura (1934a, 243). Se hace con ello evidente el carácter subversivo de la obra de Torrente, que desmitifica una técnica al servicio de un Estado que exige, bajo la promesa de pingües beneficios materiales, la renuncia del hombre a su libertad.

Torrente formula su crítica a partir de los planteamientos que Ortega y Gasset había desarrollado fundamentalmente en *La rebelión de las masas*. Mientras para Spengler, el hombre masa es *conditio sine qua non* para el correcto funcionamiento de la maquinaria del Estado, Ortega ve en ella una tragedia para el ser humano del siglo XX:

La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el hombre para la máquina del gobierno. [...] ¿Se advierte dónde está la tragedia? La sociedad, para vivir mejor ella, crea, como utensilio, el Estado. Luego, el Estado se sobrepone y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado. (1994, 183-84)

Exactamente del mismo modo que el hombre, en *El casamiento engañoso*, tiene que vivir para la máquina de Leviatán, que acaba convirtiéndolo en su esclavo. Torrente advierte, así, con Ortega, de cómo el progreso puede amenazar la vida del hombre y convertirse, con ello, en retroceso (Torrente Ballester/Becerra 80).

El fascismo de Mussolini, admirado por Spengler, es criticado por Ortega, al representar paradigmáticamente un régimen de hombres masa, en el que el principio rector es: *todo para el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado*, al igual que el Coro en el auto sacramental con respecto a Leviatán:

CORO Ya está transformada nuestra vida; ya no es más que un proceso económico; ya somos lo que tú quieres. ¿Qué hacemos ahora, Leviatán?

LEVIATÁN Vivir. La máquina para vosotros, vosotros para la producción. Todo eso deja dinero y el dinero para mí. Con el dinero nuevas máquinas, nuevos productos. Es un proceso sin fin. (194-95)

Esta cita da buena cuenta del lema de “producir, producir y producir”, tan repetido por las autoridades franquistas y por un régimen en el que, según Camprubí, dominaron desde el principio los criterios técnicos y la racionalidad económica (22). Desde los primeros años de posguerra, Franco desarrolló estrategias de aumento de la producción que apoyaran el autarquismo del Estado y para eso era necesaria una modernización técnica del país. Torrente Ballester denuncia en su pieza, tras haber visto un algo similar en Italia y Alemania, lo que se esconde detrás de esta estrategia: la renuncia a la libertad a cambio de la promesa de desarrollo técnico y riqueza material.

Esta estrategia se alejaba mucho de los ideales de aquel grupo de Burgos, dirigido por Dionisio Ridruejo, al calor del que se publicarían la mayoría de las obras dramáticas de Torrente (Yamaguchi 157). Todos ellos eran orteguianos de formación filosófica, movidos por los ideales de la primera Falange y partidarios, por tanto, de un falangismo renovador (Huerta Calvo 2010, 78) que podría incluso definirse como izquierdista (Mainer 1971, 64) e influido por el pensamiento marxista (Carbajosa 98).

Desde el mismo fin de la guerra civil, subraya Camprubí, Franco trató de justificar su mandato atribuyéndose el papel de redentor de España a través de la progresiva industrialización del país. Por eso ya desde los primerísimos meses del franquismo los ingenieros ocuparon posiciones privilegiadas en el gobierno y se constató un significativo aumento de la inversión en técnica con respecto a cualquier periodo anterior (18).

En el marco de este pacto a cambio de bienes de consumo, el Coro acepta, entonces, gustoso, una existencia como la del hombre-masa de Ortega, caracterizada por “la falta de esfuerzo, la falta de lucha, de duda o riesgo [en la que no se espera más] que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina” (1994, 182). A las masas “no les preocupa más que su bienestar” (125), tal y como ejemplifica el Coro en la pieza torrentina, que no desea renunciar al “sosegado vivir”, al “optimismo [de] muchas auroras color de rosa” ni a los “goces sin cuento” (198) prometidos por la técnica.

Mientras la masa en Spengler es un concepto de carácter sociológico, Ortega se distancia explícitamente de él y se apoya parcialmente en Gustave Le Bon cuando insiste en que para él es un concepto psicológico que describe, más bien, una clase de hombre, caracterizado, fundamentalmente, por dos rasgos. Primero, la intolerancia frente a la heterogeneidad, de la que en la pieza torrentina hace gala el Coro. Segundo, la violencia frente a todo lo que pueda amenazar esta homogeneidad, así como la estabilidad y el bienestar material inherente a ella y que separa en *El casamiento engañoso* a este mismo Coro del individuo. De este modo, cuando el personaje alegórico del Hombre (el individuo) anuncia que se separará de la Técnica al darse cuenta de que esta no ha hecho otra cosa que sumirlo en la esclavitud, el Coro (la masa) se vuelve amenazante, pues no quiere renunciar, a pesar de ello, al bienestar material, aunque esto sea, explícitamente, a costa de su libertad (197): “¿Y nuestras necesidades? ¡Tenemos hambre, queremos divertirnos! [...] queremos pan y diversiones” (203-05).¹⁴ Las amenazas del Coro, sin embargo, de nada sirven. El Hombre está ya desengañado y manifiesta su firme intención de abandonar a la Técnica. Con ello comienza lo que Spengler considera la huida del señor natural de la máquina o la traición a la técnica (59), que traerá consigo la decadencia de Occidente. Por ello, Spengler rechaza los nuevos discursos que la ponen en cuestionamiento, tanto el de la escasez de recursos (Kluge 114), como el de las nuevas formas de espiritualidad, entre ellas, las de tinte cristiano, que Spengler considera síntoma de esta traición (52).

La pieza torrentina puede leerse, en parte, como contestación de esta idea. Frente a Spengler, Torrente nos dice que la traición a la técnica no es la causa sino la solución a la decadencia. Para ello, y tomando prestados argumentos de

14. La alusión al pan y las diversiones se remite a la locución latina de *panem et circenses* que aparece en la sátira X de Juvenal y que critica una política basada en proporcionar alimentos y entretenimiento de baja calidad a las masas con el objetivo de obtener el poder, sustentado en un pueblo que no aspira a más que a estas dos cosas.

la crítica orteguiana al positivismo (2004, 824), Torrente ataca frontalmente el exceso racionalista de Spengler, que concibe la creencia en la técnica como una religión, llegando a afirmar, incluso, que ahora es ella la que “erlöst die Menschheit wie der Sohn; sie erleuchtet uns wie der Heilige Geist” (49).¹⁵

El casamiento engañoso muestra, sin embargo, cómo la alianza del hombre con una técnica al servicio de un Estado capitalista le obliga a desprenderse de las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y de esta forma paga un alto precio por la máquina que recibe como dote, al perder, con ella, el más preciado de sus bienes: la libertad. El hombre se convierte, de este modo, tal y como hemos visto, en esclavo de la máquina y, en último término, del Estado.

Ante esta problemática, la pieza presenta inicialmente tres soluciones que esconden, todas ellas, un engaño. La primera consiste en hacer *tabula rasa* y devolver al hombre a su condición antigua, sin máquina y sin técnica, al estado natural. Esta idea se rechaza porque el hombre, tal y como subraya Ortega (y el propio Spengler) no es concebible al margen de la técnica. La segunda sugiere mantener la máquina e introducir descansos regulares como solución ecléctica, opción que también termina siendo rechazada, por enmascarar la esclavitud del hombre sin, en realidad, librarlo de ella. La tercera propone, por último, aceptar el sufrimiento del hombre como medio para que sigan existiendo las fábricas (205-08) y, con ello, una civilización basada en el dominio de unos hombres sobre otros, tal y como sugiere Spengler, una opción que naturalmente también será rechazada.

El auto sacramental propone, finalmente, una solución que no implica ni una radical renuncia a la técnica ni tampoco su aceptación incondicional. Solo una técnica que no esclavice al hombre es, de acuerdo con la pieza teatral, compatible con la virtud cristiana (211) que preconiza el régimen franquista. Solo una técnica que no se encuentre al servicio del poder y que no conduzca a la pérdida de libertad del hombre puede ser eudemónica, tal y como Ortega afirma frente a Spengler, para quien, por el contrario, su único objetivo era el dominio de la naturaleza y de los demás hombres.

El carácter subversivo de la pieza torrentina no solo se subraya a través de su contestación de estas dos obras ideológicamente vinculadas al fascismo, de la defensa de una rebelión de los oprimidos frente a los opresores, de la reivindicación de la libertad o del divorcio final entre los implicados, defendido en la obra a pesar de su prohibición durante todo el régimen de Franco, sino tam-

15. “Redime a la humanidad como el Hijo; nos ilumina como el Espíritu Santo”.

bién de la singular forma con la que el autor vuelve a un género, el auto sacramental, que el Régimen trataba de restaurar por representar la fusión de política y religión. Efectivamente, el auto sacramental había formado parte del aparato de propaganda de la Contrarreforma, al celebrar, de un lado, el sacramento de la Eucaristía a la vez que defendía España, por el otro, del enemigo protestante incardinándose, de este modo, en el proyecto político de los Habsburgo.

De modo similar, Franco tras la guerra va a servirse del auto sacramental para legitimar su autoridad como Caudillo por la Gracia de Dios y redentor de España, celebrando el heroico pasado católico y los valores tradicionales de la España del Siglo de Oro, fusionando de este modo, de nuevo, lo literario y lo político.¹⁶ Los autos sacramentales fueron reivindicados, en este sentido, por Ernesto Giménez Caballero, como medio inmejorable de propaganda política para el régimen (262).

Partiendo de esta estrecha vinculación entre arte y Estado, la idea de orden y jerarquía en los planos político, social y económico deberá reflejarse en el arte. Uno de sus objetivos fundamentales deberá ser, desde esta perspectiva, el establecimiento de unas líneas directrices para las relaciones humanas (Linares 211) basadas en una estructura social jerárquica guiada por los principios de orden y obediencia. Esta base socioeconómica se fijó en Alemania con la *Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit* de 1934 mientras en Italia ya lo había hecho con la *Carta del lavoro* de 1927 así como con la ley que prohibía las huelgas de 1925. En España se consolidó con el *Fuero del Trabajo* (1938). El empresario se convierte, al modo del Leviatán torrentino, en una especie de *Führer* de la empresa con disposición total sobre sus empleados (Kühnl 32). Mientras la función fundamental del arte es, entonces, la de ofrecer apoyo ideológico a la clase dominante y favorecer, con ello, el apoyo a la

16. La rehabilitación del auto sacramental (Linares 219) y en general de los clásicos en una clave ideológica ya había formado parte del programa del bando republicano (Dennis/Peral Vega 25). En el periodo desde la victoria del Frente Popular a la insurrección militar el 15 de mayo de 1936 vio la luz un nuevo proyecto de teatro nacional firmado por Max Aub y dirigido a Manuel Azaña, que reivindicaba la atención a los clásicos y un apoyo decidido del Estado. El teatro había de ser nacional para poder cumplir sus fines de educación, estímulo y enseñanza. Así lo expresaba en una nota el Consejo Central del Teatro, del que fue secretario hasta 1939: “El Estado es el llamado a tener en todo momento el tutelaje teatral, puesto que desde un escenario pueden comunicarse al pueblo, mejor que por medio alguno, las virtudes ciudadanas y los ejemplos que dan a un pueblo su valor moral” (“Una nota del Consejo Central del Teatro”, *El Mono Azul* 44 [1937]: 1). El propósito de crear un teatro nacional en el marco del régimen franquista no es, entonces, nuevo, sino que toma muchos aspectos de iniciativas anteriores de la República, pero adaptándolas, claro está, a los ideales de la Nueva España (Aguilera 1993a).

política gubernamental (Kühnl 34), el auto sacramental de Torrente propone, finalmente, la rebelión contra esta estructura social, política y económica, de manera que el bien del individuo (el Hombre) no haya de supeditarse al del Estado, encarnado por Leviatán.

La estrecha vinculación entre arte y Estado implicará, pues, que la vuelta de Torrente al Siglo de Oro a través de dos de sus grandes autores, Cervantes y Calderón, vaya a seguir una estrategia bien distinta a la del aparato de propaganda del Régimen. Torrente bautiza su auto sacramental con el título de una de las *Novelas ejemplares* cervantinas. Como en ella, Torrente relata la historia de un hombre que piensa unirse en matrimonio con una mujer por su elevada dote para descubrir, al final, que todo era un engaño, aunque en la obra de Torrente Ballester el fallido matrimonio tiene lugar entre personajes alegóricos: el Hombre y la Técnica. Con ello, Torrente vuelve intencionadamente a uno de los temas más característicos tanto de la obra cervantina como del Barroco español: el desengaño, mucho más acorde con su propósito desmitificador que con la resurrección de un pasado glorioso e imperial.

A imitación de Cervantes, Torrente busca la ejemplaridad tanto ética (en la medida en que presenta las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, como fines y no como medios) como estética. Es cierto que Torrente toma como base el auto sacramental (Torrente 1942), una pieza de teatro religioso generalmente de un solo acto en verso, de carácter alegórico, en alabanza del Sacramento y, no pocas veces destinada, a partir de la Contrarreforma, a la lucha contra la heterodoxia (Arellano/Duarte 16-20),¹⁷ y que encuadra su obra dentro de la estética de Calderón de la Barca (Torrente Ballester/Becerra 201), que había llevado al género a su plenitud. Sin embargo, Torrente rompe con la estética y temática barrocas, porque, nos dice, las preocupaciones del espectador del siglo XX se alejan mucho de las del público del siglo XVII (161). De este modo justifica en el marco restauracionista del Régimen de una España imperial y católica la ausencia de elementos religiosos hasta el final de la obra. Mientras el nuevo teatro nacional ha de estar marcado por la religiosidad (Giménez Caballero 212; Prendes 225) y ser un teatro edificante “que construya sobre la roca firme del dogma y de la moral” (Lluch 14; Aguilera 1993b, 58), Torrente crea un auto sacramental “con escasa teología” (162). *El casamiento engañoso* se acerca con

17. La fiesta del Corpus Christi celebra la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y se orienta, en efecto, a partir del Concilio de Trento, a combatir la doctrina de la consubstanciación de Lutero y Calvino.

ello sospechosamente al auto sacramental laico cultivado durante la República (Rodríguez Puértolas 100) y en ningún caso puede ser considerado un auto sacramental tradicional (Linares 219). Mientras Felipe Lluch, director teatral del Régimen, veía en el auto sacramental un medio eficaz de educación y propaganda en el que política y religión aparecían estrechamente unidas (Kasten 5-7), Torrente Ballester subraya en la pieza, tal y como hemos visto, la profunda incompatibilidad entre una y otra y comienza, con ello, una crítica al Régimen que continuará en su posterior trayectoria dramática (Floeck; Rivero).

El análisis expuesto descubre en la obra, en definitiva, una especie de muñeca rusa en la que van abriéndose sucesivamente distintos hipotextos que el autor reescribe o transforma para resaltar, a través de una compleja estructura palimpsésica, sus elementos subversivos, a la vez que trata de protegerlos del ojo crítico de la censura.

Estos elementos subversivos obligan no solo a reconsiderar la supuesta homogeneidad ideológica, en general, del teatro y, en concreto, de los autos sacramentales generados en el marco de la Falange, sino asimismo de la interpretación generalmente aceptada de *El casamiento engañoso* como obra meramente propagandística (Kasten 75). Debe reconocerse, también, una mayor complejidad en los ultrasimplificados discursos de vencedores y vencidos. Al igual que en el bando republicano convergieron marxistas estalinistas y antiestalinistas, socialistas, anarquistas o nacionalistas, el bando sublevado acogió a falangistas (antimonárquicos), monárquicos, además de tradicionalistas y católicos, muchas veces ideológicamente enfrentados entre sí.

De este modo, puede constatar una oposición al franquismo en el marco de la misma Falange desde antes incluso de que termine la guerra civil. No es de extrañar, por tanto, que Torrente Ballester, integrado en el grupo de Burgos, cuyos miembros acabarían fomentando o participando en enfrentamientos al Régimen o al propio dictador, afirme de forma retrospectiva que la autoridad de Franco siempre fue discutida tanto dentro como fuera de España (Torrente Ballester/Becerra 119). Torrente niega haber sido nunca franquista (*El País* 8.5.1997) y explica su afiliación a la Falange entre 1936 a 1942 en estos términos:

En primer lugar significaba una cobertura y una protección porque yo venía del otro campo, ¿estamos? De la misma manera que en la zona republicana la gente se metió en la CNT para protegerse, en la zona franquista la gente se metía en la Falange. En la Falange había comunistas activos, en fin, había de todo. (Kasten 79)

Si bien, entonces, *El casamiento engañoso*, ganadora de un concurso de autos sacramentales destinado a la consolidación de los principios del Régimen, surge innegablemente en el marco de la Falange, no puede soslayarse, al mismo tiempo, que la obra contiene evidentes elementos subversivos que impiden considerarla mero resultado del doctrinarismo y del proyecto totalitario “al que el autor servía en aquellos momentos” (Pérez Bowie 17). Las piezas dramáticas inmediatamente anterior y posterior permiten pensar, asimismo, en una trayectoria heterodoxa del autor. *El viaje del joven Tobías* (1938) no pudo llegar a representarse a consecuencia de una denuncia realizada ante el arzobispo de Toledo que la calificaba de herética (Dennis/Peral Vega 35-36) mientras *Lope de Aguirre* (1941) busca desmitificar el discurso franquista de la conquista de América, mostrando cómo esta no había sido llevada a cabo por héroes sino por hombres viles (Floeck).

La clasificación de la literatura en marcos ideológicos preestablecidos dificulta, en consecuencia, el análisis de obras complejas insertas en un marco político también complejo. El Estado que se conformó bajo el liderazgo de Franco no era el Estado que la Falange había intentado crear. El no tener este hecho en cuenta ha llevado a un problema de investigación en torno a este periodo, que en muchas ocasiones no se detiene a explorar en las obras las conexiones reales y concretas con la ideología franquista (Linares 211-13),¹⁸ obviando el hecho, por tanto, de que algunas, como *El casamiento engañoso*, se convirtieron en vehículo de intereses opuestos al Régimen de Franco.

OBRAS CITADAS

- Abellán, José Antonio. *Historia crítica del pensamiento español, 5: la crisis contemporánea. 3: De la gran guerra a la guerra civil española (1914-1939)*. Madrid: Espasa-Calpe, 1991.
- Aguilera Sastre, Juan. “Antecedentes republicanos de los teatros nacionales”. *Historia de los teatros nacionales 1939-1962*. Dir. Andrés Peláez. Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1993a. 1-39.
- Aguilera Sastre, Juan. “Felipe Lluch Garín: artífice e iniciador del teatro nacional español”. *Historia de los teatros nacionales 1939-1962*. Dir. Andrés Peláez. Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1993b. 41-68.

18. Cita Linares, en este sentido y entre otros, a Monleón 1971; Mainer 1971 y a Rodríguez Puértolas 1986.

- Arellano, Ignacio, y José Enrique Duarte. 2003. *El auto sacramental*. Madrid: Laberinto.
- Biblia*. Versión de la Conferencia Episcopal Española. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011.
- Camprubí, Lino. *Los ingenieros de Franco*. Barcelona: Crítica, 2017.
- Carbajosa, Mónica. *La corte literaria de José Antonio: la primera generación cultural de la Falange*. Barcelona: Crítica, 2003.
- Dennis, Nigel, y Emilio Peral Vega. *Teatro de la Guerra Civil: el bando nacional*. Madrid: Fundamentos, 2010.
- Floeck, Wilfried. “La desmitificación del poder en una crónica dramática de la historia americana: *Lope de Aguirre* de Gonzalo Torrente Ballester”. *El realismo en Gonzalo Torrente Ballester: poder religión y mito*. Ed. Carmen Rivero Iglesias. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt am Main: Vervuert, 2013. 157-69.
- Gallego, Ferrán. *Para Mainer de sus amigos y compañeros de viaje*. Granada: Comares, 2011.
- García Ruiz, Víctor. “Un poco de ruido y no demasiadas nueces: los autos sacramentales en la España de Franco (1939-1975)”. *Divinas y humanas letras: doctrina y poesía en los autos sacramentales de Calderón*. Eds. Ignacio Arellano, Carmen Pinillos, Blanca Oteiza y Juan Manuel Escudero Baztán. Pamplona: Universidad de Navarra, 1997. 119-66.
- García Ruiz, Víctor. “Calderón, Felipe Lluch y el auto sacramental en la España de los años 30”. *Texto e imagen en Calderón*. Ed. Manfred Tietz. Stuttgart: Franz Steiner, 1998. 95-108.
- García Ruiz, Víctor. *Continuidad y ruptura en el teatro español de posguerra*. Pamplona: EUNSA, 1999.
- García Ruiz, Víctor. “Del gran teatro de España: un Calderón falangista”. *Calderón 2000: homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños*. Ed. Ignacio Arellano. Kassel: Reichenberger, 2002. 533-40.
- García Ruiz, Víctor. *Teatro y fascismo en España: el itinerario de Felipe Lluch*. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt am Main: Vervuert, 2010.
- Genette, Gérard. *Palimpsestes*. Paris: Seuil, 1982.
- Giménez Caballero, Ernesto. *Arte y Estado*. Madrid: Gráfica universal, 1935.
- Gracia, Jordi, y Domingo Ródenas. “Bajo el plomo de la posguerra”. *Historia de la literatura española: derrota y destitución de la modernidad (1939-2010)*. Dir. José Carlos Mainer. Barcelona: Crítica, 2011. 15-138.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Cambridge: Cambridge UP, 1996.

- Huerta Calvo, Javier. “Torrente Ballester: teoría teatral e ideario falangista”. *Gonzalo Torrente Ballester y la construcción de la historia de la literatura española*. Ed. José Paulino Ayuso. La Tabla redonda 8. Vigo: Universidad, 2010. 77-91.
- Huerta Calvo, Javier. “Introducción al estudio del Teatro Español Universitario en su primera etapa (1940-1951): una bibliografía crítica”. *Anales* 29-30 (2018): 13-45.
- Kasten, Carey. *The Cultural Politics of Twentieth-Century Spanish Theater: Representing the Auto Sacramental*. Lewisburg: Bucknell UP, 2012.
- Kluge, Thomas. *Gesellschaft, Natur, Technik*. Wiesbaden: Springer, 1985.
- Kracauer, Sigfried. *Von Caligari zu Hitler*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
- Kühnl, Reinhard. “The Cultural Politics of Fascist Governments”. *Fascism and Theater: Comparative Studies on the Aesthetics and Politics of Performance in Europe, 1925-1945*. Ed. Günter Berghaus. Providence/Oxford: Berghahn, 1996. 30-38.
- Le Bon, Gustave. *Psychologie des foules*. Paris: Retz, 1976.
- Linares, Francisco. “Theater and Falangism at the Beginning of the Franco Regime”. *Fascism and Theater: Comparative Studies on the Aesthetics and Politics of Performance in Europe, 1925-1945*. Providence/Oxford: Berghahn Books, 1996. 210-28.
- Lluch, Felipe. “El teatro religioso”. *Tajo* 7 (1949): 14.
- Machado, Antonio. *Poesías completas*. Ed. Manuel Alvar. Madrid: Espasa-Calpe, 1985.
- Mainer, José Carlos. *Falange y literatura*. Barcelona: Labor, 1971.
- Mainer, José Carlos. “Acerca de Rafael Sánchez Mazas”. *Revista Cultural* 61 (2002): 9-18.
- Mainer, José Carlos, “Prólogo”. Ernesto Giménez Caballero. *Catolicismo, nacionalismo y vanguardia*. Madrid: Fundación Santander Central Hispano, 2005. 9-68.
- Mainer, José Carlos. “Ernesto Giménez Caballero en la Guerra Civil: la inmolación del intelectual”. *Estudios Hispánicos* 15 (2007): 57-66.
- Mainer, José Carlos. “El franquismo: memorias divididas”. *Letras libres* 198 (2015): 26-29.
- Mussolini, Arnaldo. *Scritti e discorsi di Arnaldo Mussolini, II: I discorsi (1928-1931)*. Milano: Ulrico Hoepli, 1934.
- Mussolini, Benito. *Scritti e discorsi di Benito Mussolini, II: La rivoluzione fascista (23 Marzo 1919-28 Ottobre 1922)*. Milano: Ulrico Hoepli, 1934a.

- Mussolini, Benito. *Scritti e discorsi di Benito Mussolini, III: L'inizio della nuova politica*. Milano: Ulrico Hoepli, 1934b.
- Ortega y Gasset, José. *La rebelión de las masas. Obras completas*. Vol. 4. Madrid: Alianza, 1994.
- Ortega y Gasset, José. “Flaubert, Cervantes, Darwin”. *Obras completas*. Madrid: Santillana, 2004. 823-25.
- Ortega y Gasset, José. *Meditación sobre la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía*. Madrid: Alianza, 2008.
- Paco, Mariano de. “Autos sacramentales contemporáneos”. *Cuadernos del Lazarillo* 18 (2000a): 30-35.
- Paco, Mariano de. “El auto sacramental en el teatro español contemporáneo (1940-1997)”. *Homenaje a José María Martínez Cachero*. Vol. 3. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2000b. 295-309.
- Paco, Mariano de. “Ángel Valbuena y el auto sacramental del siglo XX”. *Monteagudo* 5 (2000c): 97-112.
- Paco, Mariano de. “El auto sacramental en el siglo XX: variaciones escénicas del modelo calderoniano”. *Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas*. Eds. Felipe Pedraza, Rafael González Cañal y Elena Marcello. Ciudad Real: Universidad de Castilla la Mancha, 2001. 365-88.
- Pérez Bowie, José Antonio. *Gonzalo Torrente Ballester: estudios de teoría y crítica teatral*. Vigo: Academia del Hispanismo, 2009.
- Prendes Guardiola, Manuel. “Tradición y vanguardia en *El viaje del joven Tobías* de Gonzalo Torrente Ballester”. *Rilce* 22.2 (2006): 223-36.
- Preston, Paul. *Las tres Españas del 36*. Barcelona: Plaza & Janés, 1998.
- Rivero Iglesias, Carmen. “El retorno de Ulises tras la II Guerra Mundial”. *Ecos y resplandores helenos en la literatura hispana: siglos XVI-XXI*. Eds. Tatiana Alvarado, Theodora Grigoradiu y Fernando García Romero. La Paz: Sociedad boliviana de estudios clásicos/Madrid: Sociedad española de estudios clásicos, 2018. 231-40.
- Rodríguez Puértolas, Julio. “Guerra Civil, fascismo y teatro”. *Teatro: revista de estudios culturales* 23 (2009): 93-103.
- Sanchis Matoses, Pau. “Ortega y Gasset: *La meditación de la técnica*”. *Scio: revista de filosofía* 10 (2014): 187-91.
- Spengler, Oswald. *Der Mensch und die Technik*. München: Beck, 1931.
- Torrente Ballester, Gonzalo. “Razón y ser de la dramática futura”. 1937. *Siete ensayos y una farsa*. Madrid: Escorial, 1942. 23-38.
- Torrente Ballester, Gonzalo. *El casamiento engañoso. Teatro*. Vol. 1. Barcelona: Destino, 1982.

- Torrente Ballester, Gonzalo, y Carmen Becerra. *Guardo la voz, cedo la palabra: conversaciones con Gonzalo Torrente Ballester*. Barcelona: Anthropos, 1990.
- Torrente Sánchez-Guisande, Luis Felipe. “Prólogo”. Gonzalo Torrente Ballester. *El golpe de Estado de Guadalupe Limón*. Madrid: Salto de Página, 2010. 5-14.
- Trapiello, Andrés. *Las armas y las letras: literatura y guerra civil (1936-1939)*. Barcelona: Destino, 2010.
- Yamaguchi, Hajime. “Torrente y su teatro”. *Gonzalo Torrente Ballester*. Eds. José Paulino y Carmen Becerra. Madrid: Editorial Complutense, 2001. 149-61.